

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

TOSHKENT
MENEJMENT VA
IQTISODIYOT
INSTITUTI

**BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH VA
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
XORIJIY TAJRIBA**

RESPUBLIKA ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
ILMIY MAQOLALAR VA
TEZISLAR TO'PLAMI

2024-yil 18-oktabr

2
0

**№7-SON
MAXSUS SON**

2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

KIRISH SO‘ZI

HURMATLI ANJUMAN ISHTIROKCHILARI, MEHMONLAR, HAMKASBLAR, AZIZ TALABALAR!

Sizlarni Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti tomonidan tashkil etilayotgan mazkur Respublika ilmiy-amaliy anjumanida qutlashdan mamnunmiz.

Qadrli anjuman ishtirokchilari, bugun biz mamlakatimizda biznesni qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari, hamda bu yo‘nalishdagi xorijiy tajribalarni muhokama qilish uchun to‘plandik.

Habaringiz bor, Prezidentimiz tomonidan 2024-yilni O‘zbekistonda “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”, deb e‘lon qilinganida, inson qadrini ulug‘lash va aholimiz manfaatlarini ta‘minlash uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish asosiy vazifalarimizdan biri ekanligi ta‘kidlangan edi.

Shunga ko‘ra, joriy yilda iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga, tadbirkorlik va xususiy mulk uchun keng imkoniyatlar yaratishga, ilm-fan, innovatsiya, IT kabi sohalarni, “yashil” va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Chunki, barqaror va kuchli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiyot subyektlari uchun, balki jamiyatimizning kelajagi va farovonligi uchun ham juda katta ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda, bizning jamiyatimiz - raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ydi. Raqamlashtirish jarayoni - biznes jarayonlaridan tortib, davlat xizmatlariga qadar ko‘plab sohalarni qamrab olmoqda.

Albatta bunday o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyotga hamohang ravishda, qo‘shimcha imkoniyatlarni ochishga va rivojlanishning yangi strategiyalarini ishlab chiqishga keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Lekin shu bilan bir qatorda, iqtisodiyotni raqamlashtirish va bunday sharoitda biznesni rivojlantirish jarayonlarida, o‘ziga xos muammolar va turli savollar ham yuzaga kelmoqda.

Bunday masalalarni o‘rganib, uning yechimlarini topish uchun Toshkent menejment va iqtisodiyot institutining professor-o‘qituvchilari tomonidan ham turli ilmiy tadqiqotlarni olib borish yo‘lga qo‘yilgan. Ularning tadqiqotlari natijalaridan - o‘quv jarayonlarida, ta‘lim sifatini oshirish maqsadlarida, keng foydalaniladi.

Bu o‘z navbatida, institutda menejment, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasida tayyorlanadigan malakali mutaxassislarining nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga hizmat qiladi.

Bundan tashqari, institutda innovatsion dasturlar va loyihalar orqali talabalarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, ularda raqamli iqtisodiyot va global biznes muhitida raqobatbardosh bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Bugungi anjumanda, biz raqamlashtirish va biznesni rivojlantirish jarayonlarida uchraydigan muammolarni chuqur o‘rganishni va ilmiy asoslangan yechimlarni izlashni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz.

Shu bilan birga, asosiy anjuman va sho‘ba yig‘ilishlarida mazkur masalalar bo‘yicha xorijiy tajribalarni ham tahlil qilish orqali, biz qanday yechimlar topishimiz mumkinligini muhokama qilamiz.

Bugun sizlarning e‘tiboringizga taqdim etiladigan taqdimotlar va fikrlar - bizni zamonaviy iqtisodiyotning yangi talablariga mos keladigan biznes modellarni yaratishga ilhomlantiradi.

Maqsadimiz – bu kabi ilmiy-amaliy uchrashuvlar orqali ilm ahlini va biznes vakillarini bir joyda jamlab, biznesni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkoniyatlar yaratishdan iboratdir.

Biz bu jarayonda, o‘z tajribamizni almashish va birgalikda muammolarni hal qilish uchun yangi g‘oyalarni kashf etishni maqsad qilamiz.

Umid qilamanki, anjumanimiz samarali va foydali bo‘ladi.

Har biringizning ishtirokingiz va hissangiz bu jarayonda juda muhim.

Keling, birgalikda yangiliklarga ochiq bo‘lib, innovatsion yechimlarni izlaylik!

Bugungi anjuman ishiga va unda ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatlariga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz!

**Axmedov Xojiakbarxon Dilshatovich,
Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti rektori, i.f.n., dotsent**

MUNDARIJA

1-SHO'BA. ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ўсишни таъминлашда давлат компанияларини хусусийлаштириш масалалари.....	14
Ахмедов Хожиакбархон Дилшатович	
Бионар ва иншоотлар давлат кадастрини гат технологиялари асосида такомиллаштириш бўйича дастурлар ва ахборот тизимларидан фойдаланиш	18
Султанов Мансур Қиличович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович, Хасанов Исломхон Илхом ўғли	
Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации: основные тенденции развития системы управления предприятиями в условиях цифровизации.....	23
Кузнецов Виктор Павлович, Виноградов Никита Вадимович	
Application of green technologies to industrial enterprises: current situation analysis and future perspectives.....	26
Juraev Abbosbek	
Ердан самарали фойдаланиш ҳудудларни ривожлантиришнинг устувор омили.....	30
Чертовичкий Александр Степанович, Нарбаев Шарафатдин Кенгешович	
Финансовая структура предприятия как базис для эффективного управления финансами предприятия.....	37
Семенова Елена Вячеславовна, Цымбалов Сергей Дмитриевич	
Технологии блокчейн в управлении цепочками поставок: повышение прозрачности и устойчивости	39
Брехова В.О., Цыбуцинина И.Е.	
Kimyo sanoati korxonalarini faoliyatini rivojlantirishda marketing kommunikatsiyasi strategiyalari.....	41
Sabirov Oybek Shavkatbekovich, Muminova Dildora Dilshadovna	
Hududlarda sanoat korxonalarini joylashtirish nazariyalari va strategik yo'nalishlari.....	46
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
Innovation iqtisodiyot sharoitida marketing konsepsiyalarining mohiyati.....	50
Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna	
Brendning yetakchi marketing vositasi sifatida kompaniyalar uchun mohiyati va ahamiyati.....	53
Achilova Nargiza Baxtiyorovna	
Korxonalar bozor faoliyatini rivojlantirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish	56
Karimjanova Ra'noxon Maxmudovna, Nosirov Husniddin Xusanboy o'g'li	
Implementation of the cobba doughlas model in the development of the экономай.....	58
Rustamova Mekhrigiyo	
Agrosanoat korxonalarini faoliyatida raqamli savdo platformalari.....	63
Fayzullayev Shuhrat Sherali o'g'li	
Mahsulot diversifikatsiyasi asosida eksport potensialini oshirish yo'llari	67
Jo'rabayeva Sh.K.	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aglomeratsiyalarning o'rni va roli	70
Mardonov Shohruh	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda marketingning roli.....	74
Anarbayev S.O., Xusenov Sh., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Qurbonov B., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D.	
The impact of Uzbekistan's WTO membership on economic development.....	77
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	

Концепции маркетинга для бизнеса и степень их цифровизации в современном обществе	80
Атакузиева Шахноза Рахматиллаевна	
Приоритетные направления дальнейшего развития бизнеса в Узбекистане	83
Каюмов Равшан Исмаилович	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari va usullari	87
Xusniddinova Madina Javlon qizi	
State investment policy	89
Mohinur Rakhimova Dilshod kizi, Rakhimbayeva Diyora	
Интеграциялашган корхоналарда кластерли ёндашувларнинг хориж тажрибалари.....	91
Турсунова Зарнигор Рустамовна	
Инновацион ривожланиш шароитида малакали кадрларни тайёрлаш зарурати.....	94
Юсупов Қудрат	

2-SHO'BA. INNOVATION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

Барқарор ривожланиш ва ҳудудларнинг “яшил” ўсиши: иқтисодий-экологик жиҳатларининг эконометрик таҳлили.....	98
Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari bilan vositachi eksport tashkilotlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini baholash uslubiyoti	108
Nosirova N.J.	
“Яшил” иқтисодиётни амалга ошириш даражасини баҳолаш хусусиятлари	119
Хотамов И.С.	
Наманган вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбирколикни ривожланиши.....	122
Каримжанова Р, Носиров Х.Х.	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari.....	126
Луқманов Б.М.	
Правовые и организационные аспекты интеграции свободы слова и бизнес-инноваций в цифровую экономику узбекистана.....	128
Халилова Нигорахон Акмалджон кизи	
Innovatsion menejment konsepsiyalari asosida biznesni rivojlantirish	130
Utbasarov D.B.	
Assessing factors affecting the green economy	133
Rakhimova M.D.	
Xududlarda kichik va yirik korxonalarini innovatsion faoliyatini moliyalashtirish.	135
Bozorov I., Nematov N.	
Innovatsiyalar - tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning muhim omili.....	139
Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Роль приватизации государственного имущества в развитии негосударственного сектора экономики в узбекистане	142
Кадыров Т.А.	
Waste management activities and methods.....	145
Azlarova M.	
Статистический анализ взаимосвязи между количеством постоянных и сезонных работников в сельском хозяйстве.	147
Рустамова М.М.	

3-SHO'BA. MOLIYA VA SOLIQ SOHASIDAGI MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA XORIJIY TAJRIBALAR

Moliya va soliq sohasidagi muammolar, yechimlar va xorijiy tajribalar.....	153
Rafikova M. Sherboobyev D.O'.	
Меҳнат тақсимоти ва ихтисослашув жараёнларига бўлган турли хил ёндошувлар таҳлили.....	156
Шарипов К.Б.	
Bank tizimini raqamlashtirish - moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish istiqboli va ustuvor yo'nalishi.....	158
Serjanov A.M.	
O'zbekistonda bank xizmatlarining rivojlanish holatiga bir nazar	161
Serjanov A.M.	
O'zbekiston respublikasida mikromoliya tashkilotlarining iqtisodiy faoliyati va kichik biznesni rivojlantirishidagi ahamiyati.....	164
Madaminova N.I.	
Fiscal and monetary policy of the state.....	167
Rakhimova M.D., Kasimdjanova B.	
The determinants of financial development in case of central asian countries	170
Otabaev Y.M.	
Initial research: are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	176
Berdiyorov B. Sh., Masharipov S.M., Berdiyorov J.Sh.	
Тижорат банклари фаолият самарадорлигини ошириш стратегиясини шакллантириш масалалари.....	182
Темиров А.А.	
Are the current researched early warning indicators significant in identifying banking crises?.....	188
Berdiyorov B.Sh., Masharipov S.M., Berdiyorov J.Sh.	
Anarxik jamiyatda iqtisodiy muammolar va ularga bo'lgan qarashlar	198
Qurbonov B.A., Muxtorov M.Sh., Yondoshaliyev A., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Xusenov Sh., Toshpo'latov B., Ro'ziboyev D., Anarbayerov S.	
Bojxona to'lovlaridan imtiyoz va preferensiyalar qo'llashni takomillashtirish yo'llari.....	200
Pardaev T. N., Tursinova S.Sh.	
State of play of green finance in Uzbekistan: Opportunities for and barriers to green bond issuance.....	205
Voribaeva Z.P.	
Moliya va soliq sohasidagi muammolar yechim va xorijiy tajribalar	210
Toxirjonova Z.J.	
Тижорат банклари фойдасига солиқ солиш масалалари.....	212
Абдуллаев З.А.	
Банк хизматларига ҚҚС солиниш масалалари.....	214
Бисенбаев Ш.К.	
Европа тикланиш ва тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги лойиҳаларни молиялаштиришдаги ўрни	217
Джумаев С.М.	
Қишлоқ хўжалигида суғурталаш масалалари	221
Иномжонова Ф.А.	
Islom moliyasi orqali loyihalarni moliyalashtirish tahlili.....	223
Komilov M.M.	
Компаниянинг қимматли қоғозларга молиявий инвестицияларини баҳолаш механизмлари	226
Караев М.Ю.	

Исломиё молия тизимининг хусусиятлари	229
Маматов А.А.	
Эффект дохода и замещения в Европе	234
Сулаймонов А.	
Анализ изменений, влияющих на корпоративное управление коммерческих банков Узбекистана	237
Темиров А.А.	
Ўзбекистон республикасида пул муомаласини бошқаришнинг таҳлили	241
Астанов Ҳ.З.	
Improving the company's financial methods	243
Masharipova Sh.A., Bekbayeva F.B.	
Sug'urta faoliyati davlat tomonidan tartibga solishning zaruriyati va uning xorij tajribasi	247
O'razaliyev J.O'	
Mikromoliyaviy xizmatlarning nazariy, normativ-huquqiy asoslari	250
Axmadaliyeva N.F., Egamberganov M.O.	
Банк хизматларига ққс солиниш масалалари	254
Бисенбаев Ш.К.	

4-SHO'BA. BIZNESNI BOSHQARISH VA IQTISODIYOT SOHASIDA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Номарказлаштириш шароитида ҳудудий бошқарув тизимини такомиллаштириш	258
Қодиров А.М., Ахмедиева А.Т.	
Raqamli iqtisodiyotda elektron pullarning rivojlanish istiqbollari	262
Axmadaliyeva N.F., Abdujabborov Sh.A.	
O'zbekistonda faktoring xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda to'lov uzliksizligini ta'minlash yo'llari	265
Omonturdiyev O.E.	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini iqtisodiy-statistik tahlil qilishning zamonaviy usullari (Qashqadaryo viloyati misolida)	269
Nurxonov N.Q., Xalxadjayev B.B.	
O'zbekiston Respublikasida 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan qishloq ho'jaligini rivojlantirishda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masallari	273
Djumanov T.A.	
The essence of the black economy	276
Rakhimova M., Abdusalamova U.	
Аудиторлик текширивунинг норматив-ҳуқуқий асослари	278
Абдуваитов Б.Б.	
Худудларда тадбиркорлик субъектларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	282
Бозоров И.И.	
Инвестицион лойиҳа рисклари моҳияти ва турлари	289
Душабоев Ж.Ж.	
Қишлоқ хўжалигида ер муносабатларини тартибга солишнинг ташкилий-иқтисодий механизми	294
Иноятова М.	
Деҳқон хўжаликлари ерларидан самарали фойдаланишини давлат томонидан рағбатлантириш йўллари	297
Садуллаев С.	
Олий таълим муассасаларида таълим лойиҳалари самарадорлигини ошириш	301
Рустамова Л. Р.	
Тикув-трикотаж маҳсулотларига маҳаллий истеъмолчилар талабини сегментлаш асосида маркетинг стратегияларини такомиллаштириш	305
Топилдиев С.Р.	

Озиқ-овқат маҳсулотлари бозорини давлат томонидан тартибга солиш воситалари.....	313
Даминова У.М.	
Анализ состояния и тенденций развития свободных экономических зон в Республике Узбекистан.....	316
Кадинова И.Б.	
Moliyaviy va iqtisodiy muhitda qat'iy talablar bilan raqobatbardosh kadrlar tayyorlash.....	319
Qodirov F., Mavlonova M.N.	
Pedagogik amaliyot: muammo va yechimlar	321
Azim Davron	
Biznes sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari.....	323
Israilov P.I.	
Statistical analysis of the number of personnel working in agriculture.....	325
Rustamova M.	
Biznesni boshqarish va iqtisodiyot sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning dolzarb masalalari va uning yechimlari.....	330
Xusenov Sh.Sh, Qurbonov B., Toshpo'latov B., Anarbayev S., Ro'ziboyev D., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U.	
Kichik va o'rta biznes rivojlanishini rag'batlantirishda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy ahamiyati.....	333
Mamarayimova P.P.	
Kichik va o'rta biznesni qo'llab quvvatlashning xorij tajribasi uni Uzbekistonda qo'llash istiqbollari.....	335
Toshboyev M.M.	
Преимущества внедрения технологии искусственного интеллекта предприятиями малого бизнеса.....	337
Kalanova A.B.	
O'zbekistonda biznes muhitini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	340
Yaxshiyeva M.T.	
Спорт менежменти тамойилларининг аҳамияти.....	343
Маматов М.	
Mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi.....	348
Xodjamuratova G.Y., Yuldasheva D.K.	
Худудларнинг инвестицион имкониятларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлашни такомиллаштириш муаммолари.....	351
Бозоров И.И.	
Кичик ва ўрта бизнес учун яратилган МХХСларини амалга киритиш бўйича кўрсатмалар ва уларни республикада қўллашнинг аҳамияти.....	354
Муйдинов Э.Д.	
Хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини инновацион ривожлантририш механизмининг воситалари ва усуллари.....	357
Шарипова Б.Б.	
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантририш моделлари.....	366
Шарипова Б.Б.	
O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmatlarida audit tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish.....	369
Primova Sh.K.	
Transport tashkilotlari moliyaviy holati auditining axborot bazasini tarkibi va mazmuni.....	372
Xudayberdiyev B.M.	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari.....	375
Ruziyeva D.F.	
Ички аудитда далиллар тўплаш, муҳимликни аниқлаш ва рискларни баҳолаш усулларининг аҳамияти.....	377
Марданов М.Х.	

Темир йўл транспорти корхоналари фаолиятида ҳисоб сиёсатини қўллашнинг зарурати.....	379
Хужаев С.С.	
Таълим муассасаларида молиявий ҳисоботнинг ташкилий-услубий асослари ва аҳамияти	381
Исоқулов Ф.Ш.	
Inson resurslarini boshqarish. Karyerani rejalashtirish va rivojlantirish.....	383
Karimov V.A., Toshtemirov S.G., Ibodullayev N.I.	

5-SHO'BA. BIZNES VA BOSHQARUVDA RAQAMLI IQTISODIYOT HAMDA SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYALARI

Влияние искусственного интеллекта на развитие экономики страны	387
Кузнецов В.П., Назарова Е.Н.	
Hududlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning institutsional asoslari.....	390
Ma'murov B.X.	
The Impact of Digitalization on Sustainable World economy: Uzbekistan Case	394
Bakhtiyorov A.	
The importance of the digital platforms in the systematic development of the digital economy.....	397
Tal'atova D.B.	
Digitization of business.....	401
Rakhimova M.D., Allanazarov A.	
Transport-logistika tizimlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	403
Matkarimov K.J.	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishini asosiy yo'nalishi.....	406
Karimjanova P., Abduraxmonov J.P.	
Biznes va boshqaruvda raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalari	409
Qodirov F.E., Mavlonova M.N.	
Ways of future development of investment project risk insurance	411
Khakimzoda M.Y.	
Sintetik tola ishlab chiqarishni klaster usulida tashkil etishning iqtisodiy samaradorligi (Buxoro viloyati misolida)	413
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich	
Biznesni boshqarishda sun'iy intellekt orqali qaror qabul qilish bosqichlari.....	416
Ro'ziboyev D.N., Tursunaliyev U., Abdumalikov N., Boltayev A., Yondoshaliyev A., Muxtorov M., Toshpo'latov B., Anarbayerov S., Qurbonov B., Xusenov Sh.	
Biznesda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	418
Israilov R.I.	
To'rtinchi sanoat inqilobi.....	420
Raxmatullaeva N.N., Abduqaxxorova A.B.	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida zamonaviy axborotlarni o'rni.....	424
Samatov Azizjon Abdulaxatovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati	426
Yelchibekov A.P., Asamxodjayeva Sh.Sh.	
Eksportda "Yagona oyna" tizimini qo'llash istiqbollari	428
Jo'rabayeva Sh.K.	
Raqamli iqtisodiyot va suniy intellektning o'zaro integratsiyalashuvi.....	432
Toshpo'latov B., Xusenov Sh., Qurbonov B., Boltayev A., Muxtorov M., Yondoshaliyev A., Abdumalikov N., Tursunaliyev U., Anarbayerov S., Ro'ziboyev D.	
Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari	435
Mirpulatova L.M.	

O'zbekistonda raqamli oziq-ovqat hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantiruvchi indikatorlar.....	438
Abduraxmanova Z.T.	
Рақамли иқтисодиёт платформаларининг тузилиши ва ривожланиши.....	442
Имомова С.Ш.	
Динамика развития искусственного интеллекта.....	446
Абдураимова Н.Р.	
Хизмат кўрсатиш соҳасини тармоқлар ва уларнинг таркиби бўйича тақсимлаш модели.....	454
Шарипова Б.Б.	
Ўзбекистон Республикаси акциядорлик жамиятларида рақамли бошқарувни жорий этиш имкониятлари.....	457
Закирова Н.А.	
Sanoat sohasini jadal rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	461
Ismatulloeva M.F.	
Regulatory sandboxes and financial market education: empowering smes and retail investors for IPO participation.....	467
Saydullaev Sh.	
Способы, критерия и методы определение надежных поставщиков для государственных нужд.....	470
Карриев К.С.	
Chakana savdo korxonalarida reklama faoliyatini tashkil etish.....	478
Samadov A.N.	
Совершенствование системы управления инновационными проектами.....	485
Носиров Ж.Ж.	
Emotion detection in customer service: a cnn-based approach to employee engagement.....	491
Tangirov A.	
O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning strategik jihatlari.....	494
Luqmanov B.M.	
Ўзбекистонни яшил иқтисодиётга ўтиш йўллари ва истиқболлари.....	500
Луқманов Б.М.	
A creative idea - the key to developing an innovative ecosystem.....	504
Alieva Elnara Ametovna	
Sun'iy intellektning hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi o'zni.....	507
Ergasheva Aziza Farmonovna	
O'zbekistonda oilaviy korxonalar faoliyatini boshqarishning hozirgi holati.....	510
Jurayev Navruz Jurayevich	
What drives financial development in Central Asian Countries.....	514
Bobojanov Shaxrux Qadamboyevich	
Online Advertising and its impact on consumer behavior.....	518
Ismailova Khanifajon	
O'zbekistonda yaylov yerlaridan samarali foydalanish va ekologik xavfsizligini ta'minlash yo'llari.....	520
Axmadaliev Voxob Abduraxmonovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining kredit portfelini takomillashtirish yo'llari.....	523
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Искусственный интеллект: путь в будущее.....	528
Мурадов Фарход Джоракулович	
History of development and current state of artificial intelligence.....	531
Davronova Dilora Komiljonovna	

2-SHO‘BA. INNOVATSION MENEJMENT KONSEPSIYALARI ASOSIDA BIZNESNI RIVOJLANTIRISH

БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ВА ҲУДУДЛАРНИНГ “ЯШИЛ” ЎСИШИ: ИҚТИСОДИЙ-ЕКОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИНИНГ ЕКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Ражабов Н., Адилова М., Қаландарова Г., Хасанова Н.

Тошкент менежмент ва иқтисодиёт институти

Аннотация: Минтақани барқарор ривожлантириш ва “яшил” ўсишни чекловчи экологик омиллар таъсирини ҳисобга олиш ҳамда иқтисодий тараққиёт билан атроф муҳит мусаффолигини сақлашга қаратилган ушбу тадқиқотда панель маълумотлар таҳлили, асосий ўзгарувчиларни баҳолаш билан бир қаторда, Pooled OLS estimator (POLSE), Fixed effects estimator (FEE), Random effects estimator (REE)ни ўз ичига олган економетрик моделлардан фойдаланилди.

Таянч сўзлар: Минтақа, барқарор ривожланиш, “яшил” ўсиш, экологик омиллар, инвестиция, атроф муҳит муҳофазаси харажатлари, атмосфера ҳавосига чиқарилган ифлослантирувчи моддалар, економетрик моделлар.

Abstract: This research paper investigates the impact of ecological factors that constrain the sustainable development and "green" growth of the region, taking into account the balance between economic development and environmental protection. The study utilized econometric models, including the evaluation of key variables through panel data analysis, Pooled OLS estimator (POLSE), Fixed effects estimator (FEE), and Random effects estimator (REE). Conclusions and recommendations have been provided.

Key words: Region, sustainable development, green growth, environmental factors, investments, environmental costs, air pollutants, econometric models.

Аннотация: В статье анализируются панельные данные, направленные на учет влияния экологических факторов, ограничивающих устойчивое развитие и «зеленый» рост регионов, а также сохранение чистоты окружающей среды при экономическом развитии. Помимо оценки основных переменных, исследование включало использование эконометрических моделей, таких как объединенный (estimator POLSE), фиксированных эффектов (estimator FEE) и случайных эффектов (estimator REE).

Ключевые слова: Регион, устойчивое развитие, «зеленый» рост, экологические факторы, инвестиции, затраты на охрану окружающей среды, загрязнители воздуха, эконометрические модели.

КИРИШ

Жаҳонда глобал иқлим ва экологик ўзгаришлар шароитида минтақаларни барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий-экологик жиҳатларига бўлган еътибор кучайиб бормоқда. Кейинги ўттиз йил мобайнида БМТ ҳар йили 200 дан ортиқ давлатни глобал иқлим саммити — Conference of the Parties (COP28)га йиғиб келмоқда. Бу конвенциянинг асосий мақсади ернинг иқлим тизимига хавfli антропоген таъсирнинг олдини олишга бағишланган. 2023 йилда Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида бўлиб ўтган навбатдаги саммитда «Йўқотиш ва зарар» муаммоси (ривожланган мамлакатлар томонидан иқлим инқирозидан енг кўп зарар кўрган, инқирозга енг кам ҳисса қўшган енг қашшоқ мамлакатларга товон тўлаш) қабул қилинди. Бунда Халқаро метеорология ташкилоти экспертлари тавсиясига кўра, ер шарида ҳаво температурасини 1,5 градусдан оширмасликка ва унинг салбий оқибатларига баҳо берилмоқда¹. Бу еса мамлакатлар ва уларнинг минтақаларини барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий-экологик жиҳатларини тадқиқ етишнинг долзарблигини оширмоқда. Дунё миқёсида минтақаларни барқарор ривожлантиришда табиий ресурслар ва энергия истеъмолини мувофиқлаштирилган тарзда бошқариш асосида иқтисодиёт ва экология ўртасидаги мувозанатни таъминлашга йўналтирилган илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон — 2030 стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон2 Фармонида мувофиқ, шунингдек, “Ўзбекистон — 2030” стратегиясининг

1 БМТ Иқлим ўзгариши конвенцияси иштирокчи-мамлакатлари конференциясининг 28-сессияси материаллари. - <https://www.un.org/en/climatechange/cop28>
2 <https://lex.uz/docs/6600413>

сифатли ва ўз вақтида амалга оширилишини таъминлаш мақсадида қуйидаги вазифалар устувор йўналишлар сифатида белгиланган: макроиқтисодий барқарорлик ҳамда иқтисодий ривожланишни зарур даражадаги энергетика, сув ва инфратузилма ресурслари билан таъминлаш; республикада экологик вазиятни тубдан яхшилаш, инсон ҳаётига таъсир ўтказувчи экологик муаммоларни бартараф етиш; иқлим ўзгариши салбий таъсирининг олдини олиш; атмосфера ҳавоси ифлосланишининг олдини олиш ва унинг табиий таркибини сақлаш бўйича кескин чоралар кўриш. Ушбу устувор вазифалар ушбу мақоланинг долзарблигини белгилайди.

Барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий-экологик жиҳатларининг таъсири бўйича кўплаб хорижлик олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган. Минтақавий даражада барқарор ривожланишни кўриб чиқишда иқтисодий ва экологик жиҳатлар муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодий ва экологик жиҳатларни биргаликда, мутаносиб ривожлантириш ташаббуслари нафақат иқтисодий ўсишни рағбатлантириш, балки минтақанинг узоқ муддатли фаровонлиги боғлиқ бўлган атроф-муҳит ва табиий ресурсларни муҳофаза қилишни ҳам таъминлайди [Mitlin D., Satterthwaite D., 2014].

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, экологик жиҳатга еътибор бермаслик ресурсларнинг камайиши, ифлосланиши ва екотизимларнинг деградацияси каби салбий оқибатларга олиб келмоқда, бу еса минтақаларнинг иқтисодий барқарорлиги ва аҳоли фаровонлигига путур етказиши мумкин. Шу билан бирга, экологик жиҳатларни ҳисобга олиш минтақаларга иқтисодий фаолиятнинг атроф-муҳитга таъсирини тушунишга ва салбий таъсирларни юмшатиш бўйича стратегияларни ишлаб чиқишга имкон беради [Collins A., Munday M., Roberts A., 2012]. Бу минтақанинг табиий ресурслар базасини баҳолаш, заиф екотизимларни аниқлаш ва улар тақдим етаётган экологик хизматларни тушунишни ўз ичига олади. Атроф-муҳит масалаларини ривожланиш режаларига интеграциялашган ҳолда, ҳудудлар барқарор амалиётларни амалга ошириши, тоза технологияларни қабул қилиши, энергия самарадорлигини ошириши, чиқиндилар ва ифлосланишни камайтириши мумкин. Бу табиий ресурсларни ҳимоя қилиш, биологик хилма-хилликни сақлаш ва минтақанинг иқлим ўзгаришига қўшган ҳиссасини камайтиришга ёрдам беради.

Барқарор ривожланишнинг иқтисодий ва экологик жиҳатларини минтақавий даражада таҳлил қилиш минтақанинг узоқ муддатли фаровонлигини ҳам, атроф-муҳитнинг мусаффолигини ҳам ҳисобга оладиган комплекс ёндашувни таъминлайди [Bleischwitz R., Welfens P., Zhang Z. X., 2017]. Хусусан, хорижлик олим Х. Дейли барқарор ривожланишнинг иқтисодий-экологик жиҳатларини илмий ишланмаларида ўрганган. Олим минтақаларда ресурслар ва екотизимларнинг экологик чегараларини тан олиш муҳимлигини таъкидлади. Унинг фикрича, анъанавий иқтисодий ўсишни табиий ресурсларни тугатмасдан ва атроф-муҳитга зарар етказмасдан чексиз давом еттириб бўлмайди [Daly H. E., 2020]. Шунингдек, олим экология иқтисодиётини алоҳида тадқиқот соҳаси сифатида яратишда муҳим роль ўйнаган. Унинг ёндашувига кўра, иқтисодий таҳлил экологик тамойиллар ва билимларни бирлаштиради, иқтисодиётнинг атроф-муҳитга боғлиқлигини ва иқтисодий фаолиятнинг экологик харажатлари ва фойдаларини ҳисобга олиш зарурлигини тадқиқ етган.

Хорижлик олим Р. Костанса иқтисодий екотизим хизматлари ва табиий ресурсларни баҳолаш бўйича тадқиқотлар олиб борган. Олим, экологик тамойилларни иқтисодий таҳлил билан бирлаштиришга интиладиган экологик иқтисодиёт соҳаси билан боғлаган ҳолда, иқтисодиёт ва атроф-муҳит ўртасидаги ўзаро муносабатларни кўриб чиқиш муҳимлигини, ресурсларни барқарор бошқариш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш зарурлигини таъкидлаган [Costanza R., 2020].

Таниқли олимлар Г. Дейли ва П. Матсон екотизимларнинг иқтисодий қиймати ва барқарор ривожланишда биохилма-хилликнинг роли бўйича кенг қамровли тадқиқотлар олиб борган. Олимларнинг таъкидлашича, биологик хилма-хилликнинг йўқолиши екотизим фаолияти ва инсон фаровонлигига жиддий салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Тадқиқотчилар экология ва иқтисод ўртасидаги тафовутни иқтисодий таҳлиллар ва қарорлар қабул қилишда екотизим хизматларини баҳолаш ва киритиш учун инновацион ёндашувларни ишлаб чиққанлар [Daily G. C., Matson P. A., 2008].

Хорижлик иқтисодчи олим Ж. Сакс илмий ишланмаларида қашшоқликни камайтириш ва иқтисодий ўсишни атроф-муҳитни муҳофаза қилиш билан мувозанатлаш муҳимлигига еътибор қаратган [Sachs J. D., 2014]. Олим, қашшоқлик, тенгсизлик ва атроф-муҳит деградациясини ўз ичига олган глобал муаммоларни ҳал қилиш учун асос яратган ва барқарор ривожланишга яхлит ёндашувни рағбатлантиришни илгари сурган. У иқтисодий ривожланишни атроф-муҳитни муҳофаза қилиш билан мос тарзда амалга ошириш, тоза технологиялар, барқарор ресурсларни бошқариш ва иқлим ўзгаришини юмшатиш зарурлигини таъкидлаган [Sachs J. D., 2015].

Хорижлик олимлар С. Левин ва В. Кларк мураккаб тизимлар ва уларнинг барқарорликка таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борган. Улар экологик тизимлардаги чидамликни, яъни уларнинг бузилишларни қабул қилиш, ўз тузилиши ва функцияларини сақлаб қолиш қобилиятини ўрганган [Levin S. A., Clark W., 2010]. Олимлар мослашувчан бошқарувнинг муҳимлигини ва барқарор

ривожланиш учун экотизимларнинг ўзгаришлар ва бузилишларга мослашиш қобилиятини таъкидлаган. Тадқиқотчилар экологик жараёнлар динамикасини ўрганиш, экотизимнинг атроф-муҳит ўзгаришларига реакциясини башорат қилиш ва бошқарув стратегияларини хабардор қилиш учун математик усуллар ва симуляциялардан фойдаланган.

Хорижлик иқтисодчи олим Менделсон иқлим ўзгаришининг иқтисодиёти ва атроф-муҳит омилларининг иқтисодий натижаларга таъсирини ўрганиш учун эконометрик моделларни ишлаб чиққан [Mendelsohn R., 2012]. Олим томонидан ишлаб чиқилган эконометрик тенгламаларда мустақил ўзгарувчилар сифатида ҳарорат, ёғингарчилик, ифлосланиш даражаси, ердан фойдаланиш ва иқтисодий кўрсаткичлар каби ўзгарувчилар танланган бўлса, қарам ўзгарувчилар сифатида қишлоқ хўжалиги самарадорлиги, соғлиқни сақлаш натижалари, энергия истеъмоли ёки иқтисодий ўсиш каби омиллар танланган. Олим эконометрик тенгламаларни ишлаб чиқишда фазовий регрессия моделлари ва панель маълумотлар моделларидан фойдаланган.

Таниқли европалик иқтисодчи олим Уилям Нордхаус ўз тадқиқотларида иқлим ўзгариши иқтисодиёти ва интеграциялашган баҳолаш моделларини (IAMs) ишлаб чиққан. Унинг (DICE) модели иқлим сиёсатининг харажатлари ва афзалликларини баҳолаш учун иқлим динамикаси, иқтисодий ўсиш, энергиядан фойдаланиш ва углерод эмиссиясини бирлаштирган [Nordhaus W., 2018]. Ушбу эконометрик моделларда ҳарорат, карбонат ангидрид концентрацияси, аҳоли сони, технологик тараққиёт ва иқтисодий кўрсаткичлар мустақил ўзгарувчилар бўлиб хизмат қилади, қарам ўзгарувчилар еса фаровонлик, ЯИМ ва эмиссияларни ўз ичига олган. Тадқиқот натижасида иқтисодий ва иқлим динамикасини интеграциялашган ҳолда, модель углерод нархини белгилаш, чиқиндиларни камайтириш мақсадлари ва технологик инвестициялар каби турли хил иқтисодий вариантларни баҳолаш имконини берган. Бу иқтисодий ўсиш, экологик барқарорлик ва иқлим ўзгаришини юмшатиш билан боғлиқ харажатлар ўртасидаги мувозанатни баҳолашга ёрдам беради.

Хорижлик иқтисодчи олим Ричард Тол иқлим ўзгариши иқтисодиёти, мослашиш ва юмшатиш сиёсати бўйича кенг кўламли тадқиқотлар олиб борган [ToI R. S. J., 2014]. Унинг эконометрик моделларида мустақил ўзгарувчилар сифатида ҳарорат, ёғингарчилик, денгиз сатҳининг кўтарилиши, аҳоли сони, иқтисодий кўрсаткичлар ва сиёсат аралашуви каби ўзгарувчилар танланган, қарам ўзгарувчилар сифатида қишлоқ хўжалиги маҳсулдорлиги, энергия истеъмоли, соғлиқ натижалари ёки иқтисодий фаровонлик каби кўрсаткичлар танланган. Олимнинг эконометрик моделлари натижасида иқлим ўзгаришининг потенциал иқтисодий таъсирини баҳолаш ва мослашиш ҳамда юмшатиш чоралари самарадорлигини баҳолашда ёрдам берган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Биз тадқиқотимизда минтақаларда барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий-экологик жиҳатларининг таъсирини панель маълумотлар асосида эконометрик моделларини ишлаб чиқишга еътибор қаратдик.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Тадқиқотимиз бўйича миллий иқтисодиётда 14 та ҳудудда 11 йил давомида минтақаларда барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий-экологик жиҳатларининг таъсири ўртасидаги муносабатларни панель маълумотлар асосида Pooled OLS estimator (POLSE), Fixed effects estimator (FEE), ва Random effects estimator (REE) моделлари орқали эконометрик тенгламалар ишлаб чиқилди.

Панель маълумотларга асосланган эконометрик моделлар учун Гаусс-Марков, Durbin Watson, Shapiro Wilk, Breusch-Pagan ва Hausman тестларининг асосий тахминлари бўйича баҳолаш ўтказилди. Панель маълумотлардан фойдаланган ҳолда эконометрик моделларни қуришда ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқлик хусусиятларини ўрганиш учун график жадваллар яратилган. Тадқиқот бўйича эконометрик моделни қуришда қуйидаги гипотеза ўз аксини топди: турли омиллар, яъни асосий капиталга инвестициялар, хизмат кўрсатиш соҳасига инвестициялар, атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддалар ва табиатни муҳофаза қилиш учун жорий харажатларнинг ошиши турли минтақаларда саноат ривожига таъсир қилади.

Улар қуйидагича ифодаланган:

Y – Минтақада саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми (боғлиқ ўзгарувчи),

X1 – Минтақада асосий капиталга киритилган инвестициялар (мустақил ўзгарувчи),

X2 – Минтақада хизматлар соҳаси (мустақил ўзгарувчи),

X3 – Минтақада атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддалар (мустақил ўзгарувчи),

X4 – Минтақалар кесимида табиатни муҳофаза қилишнинг жорий харажатлари (мустақил ўзгарувчи).

Тадқиқот бўйича 2011–2021-йилларда республикадаги 14 та ҳудуд бўйича кузатувлар сони 140 тани

ташкил етган ҳолда, натижавий белги ва омил белгилар кўрсаткичларининг таҳлилий график матрицаси қуйидаги кўринишга ега бўлди (1 ва 2-расмларга қаранг).

1-расм. Боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқликнинг график матрицаси.³

2-расм. Боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги боғлиқликнинг график матрицаси.

Юқоридаги 1 ва 2-расмлар шуни кўрсатадики, тақдим етилган график тасвирларда график матрицадаги боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчи ўртасида юқори зичликнинг визуал сезиларли нақши мавжуд. Ушбу зич кластерлаш ёки маълумотлар нуқталари концентрацияси таҳлил қилинган контекстда ушбу ўзгарувчилар ўртасидаги кучли алоқани кўрсатган.

График матрицадаги боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчи ўртасидаги кучли зичлик эффекти ҳақида гапирганда, бу ўзгарувчиларни ифодаловчи маълумотлар нуқталари матрица ичида зич жойлашган ёки яқиндан тўпланганлигини англатади. Ушбу зич концентрация қарам ва мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги юқори даражадаги ассоциация ёки муносабатни кўрсатади.

Шунингдек, график матрицадаги боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчи ўртасида кучли зичлик эффекти мавжуд бўлиб, бу ушбу омиллар ўртасидаги муҳим боғлиқликни билдиради. Бу мустақил ўзгарувчи(лар)даги ўзгаришлар боғлиқ ўзгарувчига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкинлигини англатади.

Тадқиқот бўйича натижавий белги ва омил белгиларнинг гистограммаси қуйидаги кўринишга ега бўлди (3-расмга қаранг).

³ State дастури асосида муаллиф томонидан мустақил ишлаб чиқилди

3-расм. Боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар график гистограммаси.⁴

3-расмда гистограммалар ёрдамида ҳам боғлиқ, ҳам мустақил ўзгарувчиларнинг график тасвири кўрсатилган. Ушбу гистограммалар ҳар бир ўзгарувчи ичидаги қийматларнинг частотаси ёки нисбатини визуал равишда тушунишга ва уларнинг тақсимоти ҳақида тушунчага ега бўлишга имкон беради.

Бундан ташқари, тадқиқотнинг кейинги босқичида Стата дастуридан фойдаланган ҳолда боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар ўртасида ўзаро корреляцион боғлиқлик матрицаси таҳлил қилинди (1-жадвалга қаранг).

⁴ Стата дастури асосида муаллиф томонидан мустақил ишлаб чиқилди.

1-жадвал. Боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчилар ўртасида боғланишларнинг корреляцион матрицаси⁵.

Variables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) y	1.000				
(2) x1	0.714 (0.00)	1.000			
(3) x2	0.738 (0.00)	0.747 (0.00)	1.000		
(4) x3	0.421 (0.00)	0.259 (0.002)	0.154 (0.069)	1.000	
(5) x4	0.669 (0.000)	0.418 (0.000)	0.447 (0.000)	0.414 (0.000)	1.000

Тадқиқот натижаларига кўра, боғлиқ ўзгарувчи ва мустақил ўзгарувчи ўртасида мустаҳкам, мазмунли ва тўғридан-тўғри боғлиқлик кузатилади. Бундан ташқари, корреляция матрицаси таъсир қилувчи омиллар орасида мультиколлинеарлик йўқлигини кўрсатади. Модель 81 фоиз ишончлилик коэффициентини намоиш этади, бу еса ишончлиликнинг юқори даражасини тасдиқлайди. Шу билан бирга, ишлаб чиқилган эконометрик тенгламалар сифат кўрсаткичи билан ижобий боғлиқликни кўрсатиб, моделнинг ҳақиқийлигини мустаҳкамлайди.

Шунингдек, тадқиқотда панель маълумотлари ишлатилган ва маълумотларни текшириш учун турли хил эконометрик моделлар ишлаб чиқилган. Кейинчалик, панель маълумотлар таҳлили асосий ўзгарувчиларни баҳолаш билан бир қаторда, Pooled OLS estimator (POLSE), Fixed effects estimator (FEE), Random effects estimator (REE)ни ўз ичига олган эконометрик моделлардан фойдаланишни ўз ичига олди. Бундан ташқари, моделни ҳар томонлама баҳолаш учун Breusch-Pagan, Durbin-Watson каби Гаусс-Марков тестлари ва муҳим атамаларни баҳолаш амалга оширилди. Моделнинг мослиги Hausman тести ёрдамида текширилди ва мультиколлинеарлик мавжудлиги VIF тести ёрдамида баҳоланди.

Тадқиқот, шу билан бирга, эконометрик моделларнинг тахминларини синчковлик билан ўрганишга ва уларнинг топилмаларининг ишончлилигини баҳолаш учун мос статистик тестлардан фойдаланишга эътибор қаратиб, пухта ёндашувни намоиш этади (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал. Тадқиқот бўйича панел маълумотлари асосидаги эконометрик моделлар кўрсаткичлари.⁶

№	Модел кўрсаткичлари	1-модел	2- модел	3-модел
		POLSE модели	FEE модели	REE модели
1.	Y	*	*	*
2.	X1	0.34 (0.07)	0.17 (0.06)	0.22 (0.06)
3.	X2	0.45 (0.07)	0.83 (0.10)	0.75 (0.09)
4.	X3	0.13 (0.03)	-0.009 (0.04)	0.03 (0.03)
5.	X4	0.17 (0.02)	0.11 (0.02)	0.12 (0.02)
6.	F test	183.04 (0.0000)	408.60 (0.0000)	
7.	R ²	0.84	0.93	0.79
8.	Chi-square			1619.30 (0.0000)
9.	Adj R ²	0.83		
10.	Breusch Pagan	0.09		
11.	Durbin Watson	0.39		
12.	Vif	2.59		
13.	Hausman			0.14

5 Stata дастури асосида муаллиф томонидан мустақил ишлаб чиқилди.

6 Stata дастури асосида мустақил ишлаб чиқилди

2-жадвал маълумотларидан панель маълумотлари асосидаги эконометрик моделлар ҳар бир кўрсаткич ва тестлар бўйича таҳлил қилинди.

Pooled OLS estimator (POLSE) модели таҳлили

Pooled OLS estimator модели бўйича эконометрик тенглама кўрсаткичлари таҳлили куйида келтирилган (3-жадвалга қаранг).

3-жадвал бўйича Pooled OLS estimator моделига кўра омил белгилар мос равишда 0.34, 0.45, 0.13 ва 0.17 қийматларини ташкил етган, стандарт хатоликлар еса 0.07, 0.07, 0.03 ва 0.02 қийматларини ташкил етган. ANOVA жадвалидаги ҳақиқий қиймат $F=183.04$ бўлиб, юқори қийматни ҳосил қилган. Шунингдек, $R\text{-squared}=0.84$ ва тузатилган детерминация коэффициенти $\text{Adjusted } R^2=0.83$ қийматларини кўрсатган.

Бундан ташқари, тадқиқот натижаларига асосланиб, H_0

$=0$ ноль гипотезаси ва H_1

$\neq 0$ муқобил гипотезасини $F<0.05$ аҳамиятлилик даражасида баҳолаш учун Pooled OLS estimator моделидан фойдаланилди. Натижалар шунини кўрсатдики, F -қиймати ва t -қиймати ҳам 0.05 дан паст бўлиб, H_0

$=0$ ноль гипотезасини рад етишга олиб келди. Шундай қилиб, H_1

$\neq 0$ муқобил гипотеза статистик жиҳатдан аҳамиятли деб топилди ва қабул қилинди. Ушбу тадқиқот учун махсус ишлаб чиқилган Pooled OLS estimator модели куйидаги тузилмани олди.

3-жадвал. Pooled OLS estimator (POLSE) модели бўйича натижавий ва омил белгиларнинг эконометрик тенгламаси⁷.

Y	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf Interval]	Sig	
X1	.345	.072	4.82	0	.204	.487	**
X2	.451	.076	5.91	0	.3	.603	**
X3	.134	.033	4.06	0	.069	.199	**
X4	.175	.024	7.19	0	.127	.223	***
Constant	.137	.341	0.40	.068	-.538	.812	*
Mean dependent var	8.942		SD dependent var		1.066		
R-squared	0.844		Number of obs		140		
F-test	183.048		Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)	163.702		Bayesian crit. (BIC)		178.410		

*** $p<.01$, ** $p<.05$, * $p<.1$

Тадқиқот бўйича ишлаб чиқилган Pooled OLS модели куйидаги кўринишга ега бўлди. Тадқиқот асосида ишлаб чиқилган Pooled OLS estimator (POLSE) модели куйидаги кўринишда ифодаланади:

$$Y=0.34X_1+0.45X_2+0.17X_3+0.13X_4-5.08Y=0.34X_1+0.45X_2+0.17X_3+0.13X_4-5.08 \quad (5)$$

Биз 1-модель бўйича Pooled OLS estimator эконометрик тенгламаси асосида Гаусс-Марковнинг муҳим шартларини текширдик ва у куйидаги натижаларни берди.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида Pooled OLS модели Гаусс-Марков тахминларига амал қилган ҳолда Стата дастуридан фойдаланиб, Durbin Watson ва Breusch-Pagan тестларидан ўтказилди. Таҳлил натижалари Durbin Watson қийматини 0.39 ва Breusch-Pagan қийматини 0.09 деб кўрсатди. Синов натижаларига кўра, $H_0: y=0$ ноль гипотезаси ва $H_1: y\neq 0$ муқобил гипотезаси статистик аҳамиятга ега бўлиб, чегара $p>0.05$ деб топилди. Шу тариқа, Durbin Watson ва Breusch-Pagan тестлари учун муқобил гипотеза рад етилди, бу еса Гаусс-Марков шартининг бажарилганини кўрсатади.

Моделдаги мультиколлинеарлик мавжудлигини баҳолаш учун Гаусс-Марков тахмини остида VIF тестидан фойдаланилди. Синов натижаси VIF қийматини 2.59 деб кўрсатди, бу еса тузилган моделда мультиколлинеарлик йўқлигини англатади. Бундан ташқари, Pooled OLS модели таҳлили $p<0.10$ чегараси билан $H_0: y=0$ ва $H_1: y\neq 0$ асосий гипотезасининг аҳамиятлилигини аниқлади. Натижада, муқобил гипотеза рад етилди. VIF тест натижаси $p<0.10$ чегарасига мос келганлиги моделнинг Гаусс-Марков тахминига мувофиқлигини тасдиқлайди.

Random effects estimator (REE) модели таҳлили

Тадқиқот бўйича Random effects estimator (REE) модели бўйича эконометрик тенглама кўрсаткичлари куйидаги 4-жадвалда келтирилган.

⁷ Stata дастури асосида мустақил ишлаб чиқилди

4-жадвал. Random effects estimator (REE) модели бўйича натижавий ва омил белгиларнинг эконометрик тенгламаси⁸.

Y	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
x1	.225	.066	3.44	.001	.097	.354	**
x2	.755	.095	7.95	0	.569	.941	**
x3	.03	.038	0.51	.062	-.055	.094	*
x4	.126	.026	4.85	0	.075	.176	**
Constant	-.592	.345	-1.72	.086	-1.269	.085	*
Mean dependent var	8.942		SD dependent var		1.066		
Overall r-squared	0.798		Number of obs		140		
Chi-square	1619.308		Prob > chi2		0.000		
R-squared within	0.930		R-squared between		0.696		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

4-жадвалга кўра, Random effects estimator (REE) модели натижалари мос равишда 0.22, 0.75, 0.03 ва 0.12 бир неча омилларнинг қийматларини кўрсатиб, уларнинг стандарт хатолари мос равишда 0.06, 0.09, 0.03 ва 0.12 деб ташкил етган. ANOVA жадвалидаги ҳақиқий қиймати Chi=1619.30 ва R-squared=0.79 қийматини намоиш етган.

Тадқиқот бўйича ишлаб чиқилган Random effects estimator (REE) модели қуйидаги кўринишга ега бўлди:

$$Y = 0.22X_1 + 0.75X_2 + 0.03X_3 + 0.12X_4 + 0.13Y = 0.22X_1 + 0.75X_2 + 0.03X_3 + 0.12X_4 + 0.13Y = 0.22X_1 + 0.75X_2 + 0.03X_3 + 0.12X_4 + 0.13$$

Тасодифий таъсирлар баҳоловчиси (REE) билан эконометрик моделдан фойдаланган ҳолда, Hausman тести ўтказилди ва тест статистикаси 0.39 га тенг бўлди. Hausman тестининг асосий мақсади панель маълумотлар моделларида Тасодифий Еффектлар Таҳминловчиси (REE) модели ва Рухсат етилган Еффектлар Таҳминловчиси (FEE) моделини солиштиришда қўлланилади. Hausman тестининг ноль гипотезаси (H0) REE модели изчил ва самарали эканлигини тасдиқлайди, муқобил гипотеза (H1) еса FEE модели изчил ва самарали эканлигини таъкидлайди. Агар Hausman тестидан олинган р-қиймати танланган муҳимлик даражасидан 0.05 қийматидан катта бўлса, биз ноль гипотезани рад ета олмаймиз. Бу, ўз навбатида, Тасодифий Еффектлар Таҳминловчиси (REE) изчиллик ва самарадорликни намоиш этади.

Fixed effects estimator (FEE) модели таҳлили
Тадқиқот бўйича Fixed effects estimator (FEE) модели бўйича эконометрик тенглама кўрсаткичлари қуйидаги 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвал. Fixed effects estimator (FEE) модели таҳлили.⁹

Fixed effects estimator (FEE) модели таҳлили. ⁹							
Y	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
X1	.178	.069	2.57	.011	.041	.315	*
X2	.837	.102	8.23	0	.636	1.038	**
X3	-.009	.041	-0.22	.082	-.09	.072	*
X4	.111	.027	4.12	0	.058	.165	***
Constant	-.664	.342	-1.94	.055	-1.342	.013	*
Mean dependent var	8.942		SD dependent var		1.066		
R-squared	0.931		Number of obs		140		
F-test	408.602		Prob > F		0.000		
Akaike crit. (AIC)	-59.923		Bayesian crit. (BIC)		-45.215		

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

8 Stata дастури асосида мустақил ишлаб чиқилди.

9 Stata дастури асосида мустақил ишлаб чиқилди.

5-жадвалга кўра, Fixed effects estimator (FEE) модели натижалари мос равишда 0.17, 0.83, -0.09 ва 0.11 бир неча омилларнинг қийматларини кўрсатган ва уларнинг стандарт хатолари мос равишда 0.06, 0.10, 0.04 ва 0.02 қийматларини ташкил етган. Бу қийматлар мустақил ўзгарувчиларнинг моделдаги боғлиқ ўзгарувчига таъсирини изоҳлайди. ANOVA жадвалидаги ҳақиқий қиймати 408.60 бўлиб, юқори қийматни намойиш қилган ва R-squared=0.93 қийматини ҳосил қилган.

Тадқиқот бўйича ишлаб чиқилган Fixed effects estimator (FEE) модели қуйидаги кўринишга ега бўлди:
 $Y=0.17X_1+0.83X_2-0.009X_3+0.11X_4-0.66$
 $Y=0.17X_1 + 0.83X_2 - 0.009X_3 + 0.11X_4 - 0.66$ (7)

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Тадқиқот бўйича миллий иқтисодиётда минтақаларда барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий-экологик жиҳатларининг таъсирини ўрганишга асосланган таҳлиллар ва хулосалар натижасида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Pooled OLS estimator (POLSE) модели

Економетрик тенглама: $Y=0.34X_1+0.45X_2+0.17X_3+0.13X_4-5.08$
 $Y=0.34X_1 + 0.45X_2 + 0.17X_3 + 0.13X_4 - 5.08$

1.1. Минтақада асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмининг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.34% га ортишига олиб келади.

1.2. Минтақада хизматлар соҳасининг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.45% га ортишига олиб келади.

1.3. Минтақада атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддаларнинг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.17% га ортишига олиб келади.

1.4. Минтақалар кесимида табиатни муҳофаза қилиш учун жорий харажатларнинг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.13% га ортишига олиб келади.

2. Random effects estimator (REE) модели

Економетрик тенглама: $Y=0.22X_1+0.75X_2+0.03X_3+0.12X_4+0.13$
 $Y=0.22X_1 + 0.75X_2 + 0.03X_3 + 0.12X_4 + 0.13$

2.1. Минтақада асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмининг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.22% га ортишига олиб келади.

2.2. Минтақада хизматлар соҳасининг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.75% га ортишига олиб келади.

2.3. Минтақада атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддаларнинг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.03% га ортишига олиб келади.

2.4. Минтақалар кесимида табиатни муҳофаза қилиш учун жорий харажатларнинг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.12% га ортишига олиб келади.

3. Fixed effects estimator (FEE) модели

Економетрик тенглама: $Y=0.17X_1+0.83X_2-0.009X_3+0.11X_4-0.66$
 $Y=0.17X_1 + 0.83X_2 - 0.009X_3 + 0.11X_4 - 0.66$

3.1. Минтақада асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмининг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.17% га ортишига олиб келади.

3.2. Минтақада хизматлар соҳасининг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.83% га ортишига олиб келади.

3.3. Минтақада атмосферага чиқарилган ифлослантирувчи моддаларнинг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.009% га камайишига олиб келади.

3.4. Минтақалар кесимида табиатни муҳофаза қилиш учун жорий харажатларнинг 1% га ортиши, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг 0.11% га ортишига олиб келади.

Тадқиқотимизда панель маълумотлари асосида юқоридаги 3 та моделни таҳлил қилганимизда, миллий иқтисодиётда минтақаларда барқарор ривожлантиришнинг иқтисодий-экологик жиҳатларининг таъсири бўйича Random effects estimator (REE) модели $Y=0.22X_1+0.75X_2+0.03X_3+0.12X_4+0.13$
 $Y=0.22X_1 + 0.75X_2 + 0.03X_3 + 0.12X_4 + 0.13$ энг оптимал модел сифатида танланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Mitlin D., Satterthwaite D. Sustainable development and cities //Sustainability the Environment and Urbanisation. – Routledge, 2014. – С. 23–61.
2. Collins A., Munday M., Roberts A. Environmental consequences of tourism consumption at major events: An analysis of the UK stages of the 2007 Tour de France //Journal of Travel Research. – 2012. – Т. 51. – №. 5. – С. 577–590.

3. Bleischwitz R., Welfens P., Zhang Z. X. (ed.). Sustainable growth and resource productivity: economic and global policy issues. – Routledge, 2017.
4. Daly H. E. Ecological economics and sustainable development. – Edward Elgar Publishing, 2007.
5. Costanza R. Ecological economics in 2049: Getting beyond the argument culture to the world we all want //Ecological Economics. – 2020. – T. 168. – C. 106484.
6. Daily G. C., Matson P. A. Ecosystem services: From theory to implementation //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2008. – T. 105. – №. 28. – C. 9455–9456.
7. Sachs J. D. Sustainable development goals for a new era //Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development. – 2014. – №. 1. – C. 106–119.
8. Sachs J. D. The age of sustainable development //The Age of Sustainable Development. – Columbia University Press, 2015.
9. Levin S. A., Clark W. Toward a science of sustainability //Center for International Development Working Papers. – 2010.
10. Mendelsohn R. The economics of adaptation to climate change in developing countries //Climate Change Economics. – 2012. – T. 3. – №. 02. – C. 1250006.
11. Nordhaus W. Evolution of modeling of the economics of global warming: changes in the DICE model, 1992–2017 // Climatic Change. – 2018. – T. 148. – №. 4. – C. 623–640.
12. Tol R. S. J. Correction and update: The economic effects of climate change //Journal of Economic Perspectives. – 2014. – T. 28. – №. 2. – C. 221–226.
13. Baltagi B. H. Panel data methods //Handbook of Applied Economic Statistics. – CRC Press, 1998. – C. 311–323.
14. Hsiao C. Analysis of panel data – Cambridge University Press, 2022. – №. 64.
15. Stimson J. A. Regression in space and time: A statistical essay //American Journal of Political Science. – 1985. – C. 914–947.
16. Park H. M. Practical guides to panel data modeling: a step-by-step analysis using Stata //Public Management and Policy Analysis Program, Graduate School of International Relations, International University of Japan. – 2011. – T. 12. – C. 1–52.
17. Holtz-Eakin D., Newey W., Rosen H. S. Estimating vector autoregressions with panel data //Econometrica, 1988. – T. 56. – №. 6. – C. 1371–1395.
18. Murtazashvili I., Wooldridge J. M. Fixed effects instrumental variables estimation in correlated random coefficient panel data models //Journal of Econometrics, 2008. – T. 142. – №. 1. – C. 539–552.
19. White M. P., et al. Would you be happier living in a greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data // Psychological Science, 2013. – T. 24. – №. 6. – C. 920–928.
20. Yaffee R. A primer for panel data analysis //Connect: Information Technology at NYU, 2003. – T. 8. – №. 3. – C. 1–11.
21. Schmidheiny K., Universität Basel. Panel data: fixed and random effects //Short Guides to Microeconometrics, 2011. – T. 7. – №. 1. – C. 2–7.
22. Maddala G. S. The use of variance components models in pooling cross section and time series data //Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1971. – C. 341–358.
23. Rajabov N., Adilova M. Mintaqalar barqaror rivojlanishining iqtisodiy-ekologik jihatlari. Monografiya – “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, Toshkent, 2024. – 156 bet.
24. Zonal policy concept: prospects for effective investment climate management //Иқтисодиёт ва таълим. – 2022. – T. 23. – Maxsus son. – C. 212–219.
25. Rajabov N. Econometric analysis of economic and ecological aspects of sustainable development of regions in terms of digital economy //23rd International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networks and Systems (NEW2AN) 21–23 December 2023, American University in the Emirates.
26. Mustafakulov Sh., Rajabov N., Xaydarova M. Navoiy viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga investitsion muhit jozibadorligi ta'sirining tahlili //“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, № 5, 2020-yil.
27. Mustafakulov Sh, Rajabov N. Econometric analysis of the impact of the investment climate on the sustainability of socio-economic development of Navoi region //TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR), Vol 9, Issue 10, October 2020, ISSN: 2279-0667.
28. Xasanova N. Barqaror rivojlanish konsepsiyasini tadqiq qilish yondashuvlari tahlili //Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2023. – T. 1 – №. 10. https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss10/a641.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 7-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

